

O IMPACTO DAS COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS E A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL EM ÁREAS REMOTAS PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Isadora Mendes da Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - isadora.costa@ufnt.edu.br

Emilly de Sousa Ferreira Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - emilly.silva@ufnt.edu.br

Juan Berthier Lima Pitombeira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - juan.pitombeira@ufnt.edu.br

Leonardo de Medeiros Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leonardo.pereira@ufnt.edu.br

Wellinton Resplande da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - wellinton.silva@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O acompanhamento pré-natal é essencial para a promoção da saúde materno-infantil, permitindo a detecção precoce de complicações e a implementação de medidas preventivas. Durante a gestação, as consultas pré-natais oferecem orientações sobre nutrição, saúde mental, exames laboratoriais, vacinação e detecção de fatores de risco para intercorrências obstétricas. **OBJETIVOS:** Analisar o princípio de integralidade do SUS através de revisão bibliográfica acerca dos pré-natais realizados em áreas remotas e sua importância para a saúde gestacional e desenvolvimento saudável do feto. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO, com artigos publicados entre 2015 e 2024, que relatem exclusivamente zonas remotas ou com uma infraestrutura limitante, utilizando os descritores "infecções", "cuidado pré-natal" e "zonas remotas", nos idiomas inglês, português e espanhol, foram detectados cerca de 19 trabalhos sobre a pauta e, dentre eles, 13 se articularam de forma satisfatória com o tema e, assim, foram selecionados para análise. **RESULTADOS:** Os estudos analisados indicam que a adesão ao pré-natal está associada a melhores desfechos perinatais, incluindo redução da mortalidade materna e neonatal. Dentre as intervenções realizadas, destaca-se a vacinação contra tétano e difteria (dT), além da imunização contra coqueluche e influenza, que protegem mãe e bebê contra infecções respiratórias graves. Além disso, a testagem para IST's como a sífilis é de extrema importância para evitar a contaminação vertical desde o início da gestação. A realização de exames laboratoriais, como hemograma e rastreamento de diabetes gestacional, permite o diagnóstico e tratamento precoce de condições que podem impactar a gestação. Entretanto, barreiras como acesso limitado aos serviços de saúde, desinformação e dificuldades socioeconômicas comprometem a adesão ao acompanhamento pré-natal. **CONCLUSÃO:** A melhoria da cobertura e da qualidade do pré-natal em zonas remotas desempenha um papel fundamental, uma vez que, se não realizado, dá abertura para diversas doenças tanto para mãe quanto para o feto. Dessa forma, é fundamental fortalecer as estratégias de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, garantindo que gestantes em áreas remotas recebam a assistência necessária de forma oportuna e eficaz. Em adição, urge que sejam escritos e executados novos projetos de pesquisa acerca do tema na região, por ser um tópico ainda pouco explorado. Portanto, investir em infraestrutura, capacitação profissional e tecnologia por intermédio de políticas públicas pode mudar essa problemática, promovendo um cuidado mais humanizado no pré-natal.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado pré-natal, Infecções, Zonas remotas.

REFERÊNCIAS:

ORTIZ RAMOS, V. A.; ITUSACA DUEÑAS, N. N.; ULLOA ORDOÑEZ, L. V.; VELA RUIZ, J. M.; DESPOSORIO-ROBLES, J.; ALATRISTA GUTIERREZ, M. S. Estudio comparativo de guías de atención prenatal en Latinoamérica. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, v. 84, n. 2, p. 155-167, 2024.

PARIS, Gisele Ferreira; MONTIGNY, Francine de; PELOSO, Sandra Marisa. Desvelando em diferentes culturas a evolução da gestação em óbito fetal. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife, v. 23, n. 2, p. 195-205, 2023.

OLIVEIRA, E. C.; COTTA, R. C.; SILVA FILHO, A. L. Dengue: perguntas frequentes e orientações para ginecologistas e obstetras. *Femina*, v. 52, n. 2, p. 62-69, 2024.

TANURE, E. G.; LARROSA, I. C.; CARDOSO, R. N.; SANTOS, R. L.; BORTOLI, J. M. R.; WELCH, J. R.; TAVARES, F. G.; COIMBRA JÚNIOR, C. E. A. Avaliação da atenção pré-natal ofertada às mulheres indígenas no Brasil: achados do Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos povos indígenas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 35, Suppl. 2, e00181318, 2019.

FERNANDES, Jarina Honório; ZANIR, Luciane; OLIVEIRA, Anete Maria Gomes; FITONI, Flávia Marião. Fatores associados à ocorrência de infecção do trato urinário em gestantes atendidas na atenção primária do município de Anori, Amazonas. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 46, p. 1-11, 2024